

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de Redes Neuronales Convolucionales

Abraham Morales Sánchez¹, Ricardo Sebastián Garcia López¹, and Israel Juárez Jiménez¹

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Tlaxcala
{amoraless2201, rgarcial2200, ijuarezj2200 }@alumno.ipn.mx

Abstract. Las redes neuronales convolucionales (CNN) representan una arquitectura fundamental en el análisis y la clasificación de imágenes digitales, destacando por su capacidad para extraer características jerárquicas a partir de los datos de entrada. Un aspecto relevante en este proceso es la representación de las imágenes mediante diferentes espacios de color, como RGB y HSV, cuya elección puede influir en el rendimiento y la eficiencia del modelo. El presente trabajo tiene como objetivo comparar el impacto de ambos espacios de color en la clasificación de imágenes mediante CNN. Se desarrollaron seis modelos con arquitectura idéntica, variando únicamente la representación de los píxeles y el número de épocas de entrenamiento. Los resultados evidencian que el espacio HSV favorece la convergencia en escenarios de entrenamiento reducido, mientras que el espacio RGB ofrece un desempeño superior en configuraciones de mayor complejidad, alcanzando valores de exactitud superiores al 50%. Estos hallazgos permiten concluir que la selección del espacio de color constituye un factor crítico para optimizar tanto la velocidad de entrenamiento como la capacidad predictiva, aportando lineamientos para futuras investigaciones orientadas a la elección de configuraciones más adecuadas según el contexto de aplicación.

Keywords: Redes Neuronales Convolucionales · espacios de color · RGB · HSV.

1 Introducción

Las redes neuronales convolucionales (o Convolutional Neural Networks, CNN) son un tipo especializado de red neuronal diseñado para procesar datos con una estructura similar a una cuadrícula [1]. Estas redes procesan las imágenes digitales de entrada a través de múltiples capas. En las primeras, se identifican características básicas como bordes y líneas; en las intermedias, patrones y formas; y en las más profundas, objetos completos y complejos. Este proceso jerárquico de extracción de características es lo que convierte a las CNN en una de las herramientas más eficaces para el reconocimiento de imágenes y otras tareas de visión por computadora [2].

Una imagen digital es una representación bidimensional asociada a una matriz numérica. Para su representación se emplean distintos modelos de color, entre los que destacan RGB y HSV.

El modelo RGB (Red, Green, Blue) es ampliamente utilizado en el diseño digital. Su nombre proviene de los colores primarios de la luz: rojo, verde y azul, que se combinan en distintas intensidades (de 0, oscuridad total, a 255, máximo brillo) para generar una amplia gama de tonalidades. La combinación mínima de los tres canales produce el color negro, mientras que la combinación máxima da lugar al blanco. La versatilidad del modelo radica en la manera en que estas intensidades se mezclan para representar desde tonos oscuros hasta los más luminosos [4].

Por su parte, el modelo HSV (Hue, Saturation, Value) se asemeja más a la forma en que el ojo humano percibe los colores. El Hue o tono se define según una posición en el círculo cromático, variando de 0° a 360° , donde 0° corresponde al rojo, 120° al verde y 240° al azul. La saturación mide la pureza o intensidad del color: al 0%, los colores se ven como tonos de gris, y conforme aumenta el valor, los colores se tornan más vivos y brillantes. Finalmente, el valor representa el brillo, desde el 0% (negro) hasta el 100% (máxima luminosidad). Con valores altos, el color se percibe con toda su intensidad, mientras que valores bajos lo oscurecen progresivamente [5].

El presente trabajo tiene por fin comparar cómo cada espacio de color afecta el desempeño de una CNN. Para ello, se probarán seis redes neuronales convolucionales: dos centradas en RGB con distintas resoluciones de píxeles y dos en HSV, también con diferentes cantidades de píxeles y número de épocas.

Se espera que los resultados permitan determinar si el uso del espacio de color HSV ofrece ventajas frente a RGB en términos de precisión, velocidad de entrenamiento o capacidad de generalización en las CNN. Asimismo, se busca identificar si las diferencias en la resolución de píxeles influyen de manera significativa en el desempeño de cada modelo. Con ello, se pretende aportar evidencia que ayude a comprender mejor el papel que juega la representación del color en el aprendizaje profundo aplicado al procesamiento de imágenes.

2 Trabajos Relacionados

La elección del espacio de color en tareas de clasificación de imágenes ha sido objeto de diversas investigaciones. Estudios recientes han comparado el rendimiento de redes neuronales convolucionales (CNN) utilizando diferentes espacios de color, incluyendo RGB y HSV. Por ejemplo, una investigación exploró el impacto de distintos espacios de color en la clasificación de imágenes utilizando CNNs, destacando cómo la conversión de imágenes de RGB a HSV puede influir en el desempeño del modelo [8].

Además, se ha propuesto un modelo híbrido cuántico-clásico que evalúa el rendimiento en cuatro espacios de color diferentes: RGB, Lab, YCrCb y HSV. Los resultados experimentales mostraron que, para algunas superclases, el modelo

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de CNNs

en los espacios de color Lab, YCrCb y HSV alcanzó una precisión comparable o superior a la obtenida en RGB [7].

Otro estudio comparó la segmentación de colores en señales de tráfico utilizando los espacios de color RGB y HSV, encontrando que el algoritmo basado en HSV logró una mejor precisión de detección en comparación con RGB [6]

Estos trabajos sugieren que la conversión de imágenes de RGB a espacios de color como HSV puede mejorar el rendimiento de los modelos de clasificación, especialmente en tareas donde la discriminación de colores es crucial. Sin embargo, la comparación directa entre RGB y HSV en el contexto de redes neuronales convolucionales para la clasificación de imágenes aún requiere una evaluación más exhaustiva.

Antes de finalizar, cabe mencionar los resultados obtenidos en DeepWeeds por sus autores, quienes lograron una precisión promedio del 95,7% utilizando la red neuronal convolucional profunda ResNet50. En dicho estudio, se emplearon todos los datos del conjunto, sin recurrir a una segmentación diferente al modelo RGB.

3 Metodología

Este apartado describe el flujo completo de entrenamiento y evaluación de los modelos de clasificación de malezas utilizando el conjunto de datos DeepWeeds, además se una descripción de las elecciones tomadas sobre los datos y las arquitecturas convolucionales utilizadas.

3.1 Sobre el conjunto de datos

Fig. 1: Imágenes de DeepWeeds

Para el presente proyecto se hizo uso del dataset DeepWeeds de tensorflow, este conjunto de datos consta de 17,509 imágenes que capturan ocho especies de diferente malezas nativas de australia in situ con la flora vecina, las especies de malezas seleccionadas son locales de los pastizales de pastoreo en todo el estado de Queensland. Las imágenes se recopilieron de infestaciones de malezas en los siguientes sitios en Queensland: "Black River", "Charters Towers", "Cluden", "Douglas", "Hervey Range", "Kelso", "McKinlay" y "Paluma", algunas de las imágenes recopiladas se muestran en la Fig. 1.

En la Fig. 2 (a) se observa un marcado desequilibrio en la distribución de clases, provocado principalmente por la categoría *sin maleza*. Al revisar trabajos previos que emplean este mismo conjunto de datos, se identificó que los modelos tienden a obtener resultados elevados de exactitud cuando logran clasificar de forma correcta la clase 0, aun cuando presentan dificultades para discriminar entre las demás categorías. Esta situación introduce un sesgo en la evaluación del rendimiento global, pues el buen desempeño reportado no refleja necesariamente una capacidad real de discriminación entre las clases de interés.

Fig. 2: Distribución de clases del conjunto DeepWeeds

Con el objetivo de evitar este efecto y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de imágenes a procesar, se optó por eliminar la clase cero (*sin maleza*). Esta decisión nos deja con un total de ocho clases y aproximadamente 8400 imágenes, lo cual resulta más adecuado para los experimentos planteados. La nueva distribución es observable en la Fig. 2(b), quedando conformada por las siguientes clases: *Chinee apple* (1), *Lantana* (2), *Parkinsonia* (3), *Parthenium* (4), *Prickly acacia* (5), *Rubber vine* (6), *Siam weed* (7) y *Snake weed* (8).

Posterior a la reducción de clases, los tensores de entrada fueron convertidos del espacio de color RGB al espacio HSV mediante las funciones disponibles en la librería *TensorFlow* para Python. Esta conversión responde al interés de

comparar ambos modelos de representación de color y evaluar su impacto en el desempeño de las CNN.

Con el fin de optimizar el uso de la memoria RAM y facilitar el entrenamiento de las redes, las imágenes fueron redimensionadas de su tamaño original de 256×256 píxeles a resoluciones más manejables de 128×128 y 64×64 píxeles. Ambas versiones, tanto en RGB como en HSV, fueron almacenadas en archivos de tipo NPY, lo que permite un acceso más eficiente durante las pruebas. Esta estrategia no solo reduce la carga computacional, sino que además posibilita evaluar cómo la variación en la resolución influye en la capacidad de la CNN para extraer características relevantes.

3.2 Descripción de la Arquitectura

Se hizo uso de una arquitectura convolucional sencilla con las siguientes características:

- **Layer (Type):** Se utilizaron distintas capas ocultas con diferentes dimensiones del dataset, entre ellas: *Conv2D*, *BatchNormalization*, *AveragePooling*, etc.
- **Regularización:** $L_2(0.001)$ en los kernels y *Dropout* en capas densas para evitar overfitting.
- **Capas convolucionales:** Tres capas convolucionales de 32, 64 y 128 unidades con relu y MaxPooling
- **Pooling global:** *GlobalMaxPooling2D* conecta la extracción de características con la fase densa.
- **Capas densas:** Tres capas densas de 128, 64 y 32 unidades con *LeakyReLU* ($\alpha = 0.1$) y *Dropout(0.3)*.
- **Salida:** 8 neuronas con activación *softmax* para clasificación multiclase.
- **Optimización:** *Adam* (learning rate = 5×10^{-4}), épocas variadas entre 10, 25 y 50 según la prueba, batch size = 32 y validación interna del 10%.
- **Guardado de checkpoints:** Monitoreo de *val_accuracy* para recuperar el mejor modelo.

3.3 Entrenamiento y validación

El conjunto de datos se dividió en un 80% para entrenamiento y un 20% para prueba, asegurando una distribución balanceada entre las clases. Durante el entrenamiento, se utilizó la validación interna por época que proporciona TensorFlow, la cual permite monitorear el rendimiento del modelo sobre una fracción del conjunto de entrenamiento en cada iteración, facilitando la detección de sobreajuste y el ajuste del número de épocas de manera controlada.

No se implementó validación cruzada, ya que en el contexto del aprendizaje profundo con redes convolucionales esta práctica implica un costo computacional considerable al requerir múltiples entrenamientos completos del modelo. Además, el tamaño del conjunto de datos y el esquema de partición empleado proporcionan una evaluación suficientemente representativa del desempeño del modelo.

Para complementar el análisis, se realizaron tres experimentos independientes variando únicamente el número de épocas de entrenamiento, manteniendo constantes los demás parámetros, con el fin de estudiar el efecto de este factor sobre la capacidad de generalización del modelo.

3.4 Evaluación y Métricas

Para iniciar, los modelos se evaluarán sobre el conjunto de prueba (20%), reportando:

- La *accuracy* final.
- La matriz de confusión.
- El reporte de clasificación, incluyendo precisión (*precision*), recuperación (*recall*) y *f1-score*.

Cabe señalar que los resultados, incluyendo las matrices de confusión y los reportes de clasificación, se obtuvieron a partir de una única ejecución por modelo, sin promediar múltiples corridas. Esto permite analizar directamente el comportamiento de cada configuración bajo condiciones controladas.

Se comparó el desempeño considerando diferencias en *accuracy*, tiempo de ejecución y evolución del rendimiento según las épocas.

El impacto de los modelos basados en los espacios de color RGB y HSV se analizará considerando las diferencias en la *accuracy* final, los tiempos de ejecución y la evolución del desempeño en la clasificación a medida que avanzan las épocas de entrenamiento.

4 Resultados

Las imágenes completas y en alta calidad se encuentran en el material suplementario disponible en línea (Anexo A).

Tras la evaluación de los modelos en distintas épocas (10, 25 y 50), cada uno fue capaz de discriminar las imágenes con valores de precisión (*accuracy*) mayores a 0.5. Como era de esperarse, en los modelos entrenados con menor número de épocas se observó un mayor índice de errores, especialmente en las configuraciones iniciales de las Figuras 3 y 4. En un análisis más específico, se identificó que la clase 0 fue la más difícil de discriminar en todos los experimentos (precisión cercana a 0.40), mientras que las clases 3 y 6 alternaron como las de mejor desempeño.

Las Figuras 3 a 6 muestran las matrices de confusión obtenidas en RGB y HSV con resoluciones de 64 y 128 píxeles, evidenciando la mejora progresiva al incrementar las épocas, más notoria en las configuraciones de mayor resolución. De forma complementaria, en la Tabla 1 se resumen las métricas macro y ponderadas, lo que permite comparar el comportamiento de los modelos según espacio de color, resolución y número de épocas.

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de CNNs

Fig. 3: Matrices de confusión de los experimentos en RGB 64 pixeles.

Fig. 4: Matrices de confusión de los experimentos en RGB 128 pixeles.

Fig. 5: Matrices de confusión de los experimentos en HSV 64 pixeles.

Fig. 6: Matrices de confusión de los experimentos en HSV 128 pixeles.

Por otro lado, en la Tabla 1 se presenta un resumen de las métricas de evaluación precision, recall y F1-score, tanto para el promedio simple calculado por clase sin considerar el número de muestras (macro avg), como para el promedio ponderado por el número de instancias (weighted avg) de cada clase. Adicionalmente, se incluye la métrica support, que indica la cantidad de ejemplos pertenecientes a cada clase en el conjunto de prueba.

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de CNNs

Table 1: Resultados globales de los reportes de clasificación.

Espacio	Pix	Ép.	Macro avg			Weighted avg			Support
			Prec.	Recall	F1	Prec.	Recall	F1	
RGB	64	10	0.5614	0.5404	0.5173	0.5619	0.5419	0.5182	1681
RGB	64	25	0.6830	0.6726	0.6702	0.6813	0.6746	0.6703	1681
RGB	64	50	0.6938	0.6720	0.6753	0.6929	0.6764	0.6774	1681
RGB	128	10	0.6440	0.5393	0.5313	0.6480	0.5378	0.5344	1681
RGB	128	25	0.7367	0.7053	0.6986	0.7376	0.7049	0.6987	1681
RGB	128	50	0.7735	0.7587	0.7519	0.7720	0.7603	0.7519	1681
HSV	64	10	0.6369	0.6300	0.6233	0.6369	0.6324	0.6245	1681
HSV	64	25	0.6759	0.6697	0.6692	0.6763	0.6716	0.6704	1681
HSV	64	50	0.6999	0.6844	0.6880	0.7001	0.6847	0.6883	1681
HSV	128	10	0.6648	0.6560	0.6544	0.6644	0.6585	0.6551	1681
HSV	128	25	0.7011	0.6928	0.6892	0.7006	0.6930	0.6909	1681
HSV	128	50	0.7496	0.7487	0.7468	0.7499	0.7490	0.7470	1681

En cuanto a los tiempos de ejecución, los experimentos se realizaron en una laptop Lenovo IdeaPad 3 con procesador AMD Ryzen 7. En la Tabla 2 se observa que los modelos en espacio de color HSV, tanto en 64 como en 128 píxeles, presentan tiempos de entrenamiento menores en comparación con los modelos en RGB. Esta diferencia es más evidente en las épocas iniciales, donde la separación de tiempos es mayor. En cambio, en épocas más altas las diferencias se reducen.

Table 2: Tiempo de entrenamiento de los modelos.

Espacio	Píxeles	Tiempo en segundos		
		10 épocas	25 épocas	50 épocas
RGB	64	248s	752s	1376s
RGB	128	794s	2750s	5049s
HSV	64	229s	708s	1345s
HSV	128	733s	2677s	5032s

Al analizar el accuracy de manera individual por épocas (Tabla 3), se observa que los modelos en RGB y HSV con imágenes de 64 píxeles tienden a estancarse entre las 25 y 50 épocas. Esto puede explicarse por la pérdida de características relevantes al reducir la resolución original de 256 píxeles. En las primeras 10 épocas, el espacio de color HSV muestra un mejor rendimiento, lo que sugiere que este modelo alcanza más rápido su punto de saturación en el aprendizaje.

En contraste, con imágenes de 128 píxeles se presenta un comportamiento distinto. Aunque en las primeras 10 épocas el modelo en HSV obtiene mejores resultados, a partir de las 25 épocas el modelo en RGB comienza a mostrar un

crecimiento más constante. La diferencia se hace más notoria en las 50 épocas, con una ventaja de 0.2 en accuracy para el espacio RGB, lo que indica un mejor aprovechamiento de la información a mayor resolución.

Table 3: Accuracy resultantes de los modelos.

Espacio	Píxeles	Accuracy		
		10 épocas	25 épocas	50 épocas
RGB	64	0.54	0.67	0.67
RGB	128	0.53	0.70	0.76
HSV	64	0.63	0.67	0.68
HSV	128	0.65	0.69	0.74

En resumen, los resultados muestran que HSV presenta ventajas en las primeras etapas de entrenamiento, especialmente en resoluciones bajas, mientras que RGB ofrece un crecimiento más sostenido y una mejor capacidad de generalización al incrementar la resolución y el número de épocas.

5 Discusión

Los resultados obtenidos muestran que tanto el espacio de color HSV como el RGB alcanzan niveles de precisión aceptables en la tarea de clasificación de imágenes, aunque con comportamientos distintos en función de la resolución y el número de épocas de entrenamiento.

En primer lugar, se observa que HSV tiende a presentar un mejor desempeño en las primeras épocas, lo que puede atribuirse a que este espacio de color separa la información de luminancia y crominancia, facilitando la discriminación inicial de patrones visuales relevantes. No obstante, este efecto se estabiliza rápidamente y genera un estancamiento en el accuracy, sobre todo en resoluciones más bajas (64 píxeles).

Por el contrario, el espacio RGB requiere mayor tiempo de entrenamiento para aprovechar la información redundante en los tres canales, pero muestra un crecimiento más sostenido al aumentar la resolución (128 píxeles) y el número de épocas. Esto sugiere que, aunque RGB no es tan eficiente en etapas tempranas, es más robusto en contextos donde se dispone de mayor capacidad de cómputo y tiempo de entrenamiento, logrando un aprendizaje más profundo de las características de las imágenes.

Otro aspecto relevante es la dificultad de discriminar ciertas clases, en particular la clase 0, que mantuvo una precisión más baja en todos los experimentos. Este comportamiento puede deberse a la alta similitud visual de las instancias de esta clase con otras categorías, lo que coincide con reportes en la literatura donde las clases menos representadas o con rasgos poco distintivos suelen ser más problemáticas.

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de CNNs

En cuanto al tiempo de ejecución, el espacio de color HSV mostró una ventaja consistente en todas las configuraciones, aunque con diferencias más notables en las primeras épocas. Esto lo posiciona como una alternativa atractiva para escenarios donde se prioriza la eficiencia computacional sin sacrificar demasiado rendimiento.

En conjunto, los hallazgos sugieren que la elección del espacio de color y la resolución no debe ser arbitraria: HSV es preferible en entrenamientos rápidos o con recursos limitados, mientras que RGB se beneficia más en configuraciones de mayor resolución y épocas, logrando un desempeño superior en escenarios de entrenamiento prolongado.

6 Conclusiones

En este trabajo se evaluó el desempeño de modelos de clasificación de imágenes en distintos espacios de color (RGB y HSV), resoluciones de 64 y 128 píxeles con épocas de entrenamiento variadas (10, 25 y 50). Los resultados muestran que:

- Ambos espacios de color alcanzaron accuracies aceptables, aunque con comportamientos distintos.
- El espacio HSV ofrece ventajas en las primeras etapas de entrenamiento y tiempos de ejecución más bajos, lo que lo hace adecuado para recursos computacionales limitados.
- El espacio RGB, aunque menos eficiente al inicio, demostró un aprendizaje más sostenido y un mejor rendimiento final en configuraciones de mayor resolución y épocas.

En conjunto, los hallazgos evidencian que la elección del espacio de color y la resolución impacta directamente en el balance entre rendimiento y eficiencia.

Como trabajo futuro, se propone ampliar la comparación entre espacios de color, incorporando diversas arquitecturas, configuraciones de parámetros y diferentes datasets, con el fin de determinar con mayor exactitud y precisión cuál es el espacio de color más adecuado para seleccionar.

References

1. Universidad Politécnica de Madrid, Introducción al aprendizaje Automático, https://dca.in.etsin.upm.es/~carlos/bookAA/05.7-RRNN_Convoluciones_CIFAR_10_INFORMATIVO.html, ultimo acceso 2025/09/25
2. Google Cloud, ¿Qué es una red neuronal convolucional? <https://cloud.google.com/discover/what-are-convolutional-neural-networks?hl=es>, ultimo acceso 2025/09/25
3. Alberto, C., Bardo, J. and Selene, V.: Imagen, Conceptos y contexto. México (2020)
4. Figma, ¿Qué es RGB? Cómo funciona el color RGB en el diseño, <https://www.figma.com/resource-library/what-is-rgb/>, ultimo acceso 2025/09/25
5. Medium, Una guía para principiantes para comprender el modelo de color HSV, <https://medium.com/@dijdomv01/a-beginners-guide-to-understand-the-color-models-rgb-and-hsv-244226e4b3e3>, ultimo acceso 2025/09/25

A. Morales et al.

6. Nursabililah, M., Nahrul, K.: Comparación del rendimiento entre las segmentaciones de color RGB y HSV para la detección de señales de tráfico. *Applied Mechanics and Materials* **2**(393), 550–555 (2013)
7. Kwok, N., Tingting, S., Zhiqian, L.: Hybrid Quantum-Classical Convolutional Neural Networks for Image Classification in Multiple Color Spaces (2024).
8. Zixiang, X., Rubing, H., Dave, T., Chuan, Y.: Convolutional Neural Network Image Classification Based on Different Color Spaces. *Tsinghua Science and Technology* **1**(30), 402–417 (2025)

A Repositorio de Código

Repositorio de GitHub con los modelos evaluados, los códigos de la transformación de los datos, la aplicación de las redes convolucionales y las imágenes presentadas en las figuras del presente documento: <https://github.com/AcerejaAMS/An-lisis-entre-RGB-y-HSV-en-CNNs.git>